

A Capitalização de Reservas de Incentivos Fiscais e o Custo de Aquisição de Participações Societárias: Análise do Acórdão 2201-012.426

The Capitalization of Tax Incentive Reserves and the Acquisition Cost of Corporate Participations: Analysis of Decision 2201-012.426

Douglas Garcia Pereira dos Santos

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, lotado na Delegacia de Fiscalização de São Paulo – DEFIS/SP. Graduação em Direito pela Universidade de Araraquara-UNIARA. Especialista em Direito Empresarial pela UNIDERP. Especialista em Direito Tributário pela Escola Nacional de Administração Pública – ENAP.

RESUMO

O presente artigo analisa o Acórdão nº 2201-012.426, proferido pela 2ª Seção, 2ª Câmara, 1ª Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que tratou da possibilidade de inclusão de reservas de incentivos fiscais no custo de aquisição de participações societárias para fins de apuração do ganho de capital no Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF). O colegiado, por unanimidade, negou provimento ao recurso voluntário do contribuinte, consolidando o entendimento de que apenas aumentos de capital realizados mediante incorporação de lucros ou reservas constituídas com esses lucros podem integrar o custo de aquisição. A decisão reforça que as reservas de incentivos fiscais, por serem constituídas mediante subvenções governamentais e não por lucros próprios da empresa, não representam dispêndio econômico suportado pelos sócios. A metodologia utilizada consistiu na análise do acórdão, da legislação aplicável e da doutrina especializada, evidenciando a relevância da distinção entre reservas de lucros e reservas de capital para o correto tratamento tributário. O estudo conclui que a jurisprudência administrativa firmada pelo CARF estabelece critério objetivo e alinhado à natureza jurídica das subvenções para investimento, impedindo que valores originários de incentivos governamentais sejam utilizados para reduzir indevidamente a base de cálculo do IRPF sobre ganhos de capital.

Palavras-chave: Ganho de capital. Custo de aquisição. Reserva de incentivos fiscais. Subvenção para investimento. IRPF.

ABSTRACT

This article analyzes Decision No. 2201-012.426, issued by the 2nd Section, 2nd Chamber, 1st Ordinary Panel of the Administrative Council of Tax Appeals (CARF), which addressed the possibility of including tax incentive reserves in the acquisition cost of corporate participations for calculating capital gains in Individual Income Tax (IRPF). The collegiate unanimously denied the taxpayer's voluntary appeal, consolidating the understanding that only capital increases made through incorporation of profits or reserves constituted with these profits can integrate the acquisition cost. The decision reinforces that tax incentive reserves, being constituted through government subsidies and not by the company's own profits, do not represent economic expenditure borne by the partners. The methodology consisted of analyzing the decision, applicable legislation, and specialized doctrine, highlighting the relevance of distinguishing between profit reserves and capital reserves for correct tax treatment. The study concludes that the administrative jurisprudence established by CARF establishes an objective criterion aligned with the legal nature of investment subsidies, preventing amounts originating from government incentives from being used to improperly reduce the IRPF calculation base on capital gains.

Keywords: Capital gain. Acquisition cost. Tax incentive reserve. Investment subsidy. Individual income tax.

1 | Introdução

A operação de capitalização de reservas constitui prática societária comum no ambiente empresarial brasileiro, regulamentada pela Lei nº 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações). Trata-se de aumento de capital social realizado mediante incorporação de valores já existentes no patrimônio líquido da sociedade, sem ingresso de novos recursos. Embora represente mero remanejamento contábil, tal operação gera importantes reflexos tributários, especialmente quando da alienação das participações societárias por pessoas físicas.

O Acórdão nº 2201-012.426, proferido pelo CARF em sessão realizada em 5 de novembro de 2025, consolidou relevante entendimento sobre a impossibilidade de inclusão de reservas de incentivos fiscais no custo de aquisição de participações societárias para fins de apuração do ganho de capital no IRPF. O caso concreto envolveu contribuinte pessoa física que alienou participações societárias, cujo capital social havia sido majorado mediante capitalização de reservas de incentivos fiscais oriundas da SUDENE (Decreto-Lei nº 1.598/1977) e do PRODESIN (Lei Estadual de Alagoas nº 5.671/1995). A fiscalização da RFB considerou tal majoração indevida, resultando em exigência de imposto de renda, acrescido de multa de ofício e juros, referentes ao ganho de capital apurado incorretamente.

O presente estudo justifica-se pela crescente relevância do tema, especialmente considerando que inúmeras empresas constituíram reservas de incentivos fiscais com base nos benefícios concedidos por programas de desenvolvimento regional, e que a capitalização dessas reservas impacta diretamente a tributação dos sócios pessoas físicas quando da alienação de suas participações.

O objetivo do artigo é analisar a fundamentação jurídica da decisão proferida no Acórdão nº 2201-012.426, examinando a natureza das reservas de incentivos fiscais, sua distinção em relação às reservas de lucros e os critérios legais para composição do custo de aquisição de participações societárias.

2 | Metodologia

A metodologia empregada consiste na análise dogmática do Acórdão nº 2201-012.426, com exame da legislação aplicável¹. O estudo também contempla revisão doutrinária sobre a natureza jurídica das

subvenções governamentais e das reservas de incentivos fiscais, bem como análise comparativa com precedentes do próprio CARF que consolidaram entendimento sobre a matéria, notadamente os Acórdãos nºs 2201-003.955/2017 e 2402-010.289/2021.

¹ CHARNESKI e COSTER analisam minuciosamente a evolução do regime jurídico das subvenções para investimento, desde o Decreto-Lei nº 1.598/1977 até as alterações das Leis nº 11.638/2007 e nº 12.973/2014. Os autores destacam que, apesar das mudanças na técnica legislativa e na contabilização, a lógica de neutralidade tributária dessas subvenções permanece contínua.

3 | Resultados e Discussões

3.1 | Contexto Fático e Processual

O Auto de Infração foi lavrado contra o pessoa física em virtude da verificação de apuração incorreta de ganhos de capital na alienação de participações societárias. Identificou-se que o capital social da sociedade foi capitalizado com valores provenientes de reservas de incentivos fiscais.

O contribuinte, na Impugnação e posteriormente no Recurso Voluntário, sustentou que o artigo 16, § 4º, da Lei nº 7.713/1988, ao determinar que no caso de aumento de capital o custo de aquisição será igual à parcela do lucro ou reserva capitalizado, não distingue entre reservas de lucros e reservas de capital, razão pela qual as reservas de incentivos fiscais também deveriam compor o custo de aquisição.

Tanto a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo quanto a 2ª Câmara da 2ª Seção do CARF rejeitaram integralmente os argumentos do contribuinte, mantendo a autuação fiscal.

3.2 | Natureza Jurídica das Reservas de Incentivos Fiscais e distinção em relação às reservas de capital

A compreensão do acórdão pressupõe o exame da natureza jurídica das reservas de incentivos fiscais no âmbito da Lei nº 6.404/1976. Antes da Lei nº 11.638/2007, as subvenções governamentais eram registradas diretamente em conta de reserva de capital, sem trânsito pelo resultado do exercício. Com a alteração legislativa, esses valores passaram a integrar a receita do período, admitindo-se, contudo, que a assembleia

geral destine à reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido correspondente às doações e subvenções governamentais para investimento (art. 195-A). Assim, embora figurando no patrimônio líquido como reserva de lucros em razão do trânsito prévio pelo resultado, tais montantes têm origem em transferências estatais condicionadas, e não em riqueza produzida pela atividade empresarial.

Essa constatação dialoga com a distinção traçada pela própria Lei das Sociedades por Ações entre reservas de capital (art. 182, § 1º) e reservas de lucros (art. 182, § 4º). As reservas de capital derivam de valores que não passam pelo resultado, ao passo que as reservas de lucros decorrem da apropriação de resultados positivos apurados pela sociedade. Sob a ótica econômica, a reserva de incentivos fiscais aproxima-se das antigas reservas de capital: não representa lucro genuíno, mas recursos públicos destinados ao investimento, razão pela qual a doutrina contábil costuma ressaltar que sua destinação visa, sobretudo, impedir a distribuição obrigatória de dividendos sobre quantias que não traduzem efetivo ganho empresarial

3.3 | Subvenções para Investimento e Regime Tributário

A Lei nº 12.973/2014 disciplinou detalhadamente as condições para que as subvenções para investimento possam ser excluídas da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, exigindo registro em reserva de incentivos fiscais.

O fundamento da exclusão tributária das subvenções reside no reconhecimento de que tais valores não representam riqueza produzida pela empresa, mas sim recursos públicos destinados a fomentar investimentos. Conseqüentemente, se a origem da reserva de incentivos fiscais não decorre de esforço empresarial lucrativo, sua capitalização não pode representar custo de aquisição para os sócios.

3.4 | Custo de Aquisição e Ganho de Capital

O ganho de capital corresponde à diferença positiva entre o valor de alienação e o custo de aquisição de bens ou direitos (artigo 3º da Lei nº 7.713/1988). Para as participações societárias, o custo de aquisição compreende não apenas o valor efetivamente pago na aquisição originária, mas também os dispêndios posteriores que impliquem acréscimo patrimonial efetivo.

O artigo 135 do RIR/1999² estabelece que, quando houver aumento de capital mediante incorporação de lucros, ou de reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual à parcela do lucro ou reserva capitalizado. Reconhece-se, assim que, ao capitalizar lucros próprios, os sócios renunciam ao recebimento imediato desses valores (que poderiam ser distribuídos como dividendos) e os mantêm investidos na sociedade, configurando um custo de oportunidade.

Contudo, essa lógica não se aplica às reservas de incentivos fiscais. Como esclareceu a relatora Conselheira Luana Esteves Freitas no voto condutor do Acórdão nº 2201-012.426: "A reserva de incentivos fiscais não é constituída pelos lucros da empresa, mas sim por subvenções para investimento concedidas pelo governo à empresa. (...) Ou seja, eventual capitalização de tal reserva não representa um custo em relação aos sócios".

Entendimento semelhante foi adotado nos Acórdãos nºs 2201-003.955 e 2402-010.289 (relatados, respectivamente, pelos conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Francisco Ibiapino Luz), que destacaram: "reservas não constituídas pelos lucros da empresa não podem compor o custo de aquisição de cotas/ações no momento da capitalização".

² A mesma lógica foi mantida no Regulamento do Imposto sobre a Renda de 2018 (Decreto nº 9.580/2018), cuja Subseção IV da Seção IV do Capítulo I do Título X ("Do custo de participações societárias adquiridas com incorporação de lucros e reservas") estabelece que apenas aumentos de capital realizados com lucros próprios ou reservas constituídas com esses lucros podem integrar o custo de aquisição das participações societárias.

3.5 | Impactos da Decisão e Segurança Jurídica

O entendimento consolidado no Acórdão nº 2201-012.426 alinha-se à jurisprudência administrativa do CARF.

Ademais, a decisão reforça a coerência do sistema tributário ao impedir que incentivos fiscais concedidos no âmbito da pessoa jurídica sejam indiretamente transferidos para a pessoa física mediante redução artificial do ganho de capital. Ou seja: permitir-se que a capitalização de subvenções integre o custo de aquisição implicaria duplo "benefício": primeiro na pessoa jurídica (exclusão da base do IRPJ/CSLL) e depois na pessoa física (redução do ganho de capital).

Recentemente, a edição da Lei nº 15.270/2025, que instituiu o Imposto de Renda da Pessoa Física Mínimo (IRPF-M), trouxe novos questionamentos sobre a tributação da integralização de reservas de incentivos fiscais³. A questão ganha especial relevância considerando que inúmeras empresas constituíram tais reservas nos últimos anos com base nos benefícios excluídos da apuração do IRPJ e da CSLL.

³ Sobre o tema, MARTESI e BARBETI analisam especificamente a interação entre o IRPF-M e a integralização da Reserva de Incentivo Fiscal, destacando que a nova sistemática inaugurada pela Lei nº 15.240/2025 e regulamentada pela Lei nº 15.270/2025 reacendeu o debate acerca do conceito de “emprego” de lucros para fins de incidência do imposto mínimo, notadamente quando os lucros são utilizados em operações de capitalização em favor de pessoas físicas, em vez de pagos em dinheiro.

4 | Conclusão

O Acórdão nº 2201-012.426 consolidou, no âmbito do CARE, o entendimento de que apenas aumentos de capital decorrentes da incorporação de lucros próprios ou de reservas constituídas com esses lucros podem integrar o custo de aquisição de participações societárias para fins de apuração do ganho de capital no IRPF. A capitalização de reservas de incentivos fiscais, por sua vez, não configura dispêndio econômico suportado pelos sócios e, portanto, não pode ser utilizada para reduzir a base de cálculo do imposto.

Não obstante, a solução adotada tende a projetar novos focos de controvérsia, especialmente na medida em que se intensificam mecanismos como o imposto de renda mínimo da pessoa física e se sofisticam as estruturas de financiamento empresarial baseadas em subvenções. A delimitação do que efetivamente constitui “custo” ou “emprego” de lucros em operações de capitalização poderá gerar litígios futuros, exigindo da legislação e da jurisprudência refinamentos adicionais para compatibilizar a neutralidade tributária das subvenções com a preservação dos objetivos de desenvolvimento econômico regional.

Referências Bibliográficas

BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. *Acórdão n. 2201-012.426*. Processo n. 10510.723909/2014-47. Relatora: Conselheira Luana Esteves Freitas. Sessão de 5 nov. 2025.

BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. *Acórdão n. 2201-003.955*. Relator: Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim. Sessão de 3 out. 2017.

BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. *Acórdão n. 2402-010.289*. Relator: Conselheiro Francisco Ibiapino Luz. Sessão de 12 ago. 2021.

BRASIL. *Lei n. 7.713, de 22 de dezembro de 1988*. Altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1988.

BRASIL. *Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976*. Dispõe sobre as sociedades por ações. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 dez. 1976. (Com alterações da Lei n. 11.638/2007).

BRASIL. *Decreto n. 3.000, de 26 de março de 1999*. Regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 29 mar. 1999.

BRASIL. *Lei n. 12.973, de 13 de maio de 2014*. Altera a legislação tributária federal relativa ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 maio 2014.

BRASIL. *Lei n. 15.270, de 30 de dezembro de 2025*. Institui o Imposto de Renda da Pessoa Física Mínimo. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 31 dez. 2025.

CHARNESKI, Heron; COSTER, Tiago Rios. *Subvenções para investimento: questões contábeis e seus reflexos tributários a partir da Lei Complementar n. 160/2017*. Revista de Direito Contábil Fiscal, São Paulo, v. 3, n. 5, p. 1-30, jan./jun. 2021.

MARTESI, Paulo; BARBETI, Rodrigo. *Reserva de Incentivo Fiscal: controvérsias, integralização de reservas e a nova tributação do IR*. BLB Escola de Negócios, 4 jan. 2026. Disponível em: <https://blbescoladenegocios.com.br/blog/integralizacao-de-reservas-nova-tributacao-do-imposto-de-renda/> Acesso em 7 fev. 2026.